

PARQUE GUINLE: AS VÁRIAS FACES DO PROJETO

ALEX CARVALHO BRINO

Arquiteto (UFRGS)

Mestre em Arquitetura (UFRGS)

A nova técnica reclama a revisão dos valores plásticos tradicionais. O que a caracteriza e, de certo modo, comanda a transformação radical de todos os antigos processos de construção – é a ossatura independente.

Em todas as arquiteturas passadas, as paredes... desempenhavam função capital: formavam a própria estrutura.

A nova função que lhes foi confiada – de simples vedação – oferecer, sem os mesmos riscos e preocupações – outras comodidades.

Tôda a responsabilidade foi transferida no novo sistema, a uma ossatura independente, podendo tanto ser de concreto armado como metálica. Assim, aquilo que foi – invariavelmente – uma espessa muralha durante várias dezenas de séculos, pôde, em algumas dezenas de anos, graças à nova técnica, transformar-se (quando convenientemente orientada, bem entendido: sul no nosso caso) em uma simples lâmina de cristal.

Lúcio Costa: sobre arquitetura, 1962, p.27-28.

LES TECHNIQUES SONT L'ASSIETTE MEME DU LYRISME, ELLES OUVRENT UN NOUVEAU CYCLE DE L'ARCHITECTURE

Figura 1 Conjunto comparativo de croquis de Le Corbusier justificando as vantagens da nova técnica.

Sob esse título Le Corbusier expõe uma série de croquis esquemáticos¹ que demonstram as vantagens da nova tecnologia. Em 1929 Le Corbusier publica *Précisions* onde o segundo capítulo é justamente *Las técnicas son la base misma del lirismo*, que está acompanhado de outra série de

¹ Em 1927 na *L'Architecture Vivante* Le Corbusier usa o desenho que será depois usado na obra completa e aborda 6 pontos, incluindo a supressão da cornija. O desenho data de 1926 e é publicado em *Almanach de l'architecture moderne* sem mencionar os pontos (embora fazendo comparação entre técnica moderna e tradicional).

croquis os quais contemplam a presença do pano de vidro, do pano de pedra, do pano misto e da fenêtrre longueur. É importante observar a presença da perfuração do pano presente em precisões, pois esta se materializa no Pavilhão Suíço (1930-32), fato que difere da linha que o mestre franco-suíço estava traçando, baseada no pano de vidro e na *fenetre longueur*.

A questão da vedação corresponde a maior parte deste estudo. Em princípio a preocupação com a fachada não está na sua condição plástica. O ganho de qualidade em iluminação natural e a necessidade de responder a nova função de simples vedação são as principais motivações para a reformulação da membrana externa da edificação. A oposição da janela em fita corrida com a janela vertical antropomórfica baseia-se neste aspecto.

No entanto, dominada a nova técnica, a plasticidade se evidencia naturalmente. Neste momento, a busca por um aperfeiçoamento toma a frente e se traduz em uma vasta gama de possibilidades exploradas ao extremo, tanto no que diz respeito à relação entre massa e transparência, quanto no sentido de proteção desta superfície envidraçada, que necessita de alguns cuidados. Estas superfícies exigem algum tipo de proteção solar. Tratar de uma coisa sem a outra em um país tropical é não entender o lugar.

Embora a proporção das esquadrias da *maison Ozanfant* 1922 tenda a um pano de vidro, o que ocorre de fato é uma perfuração do volume, pois a estrutura e o vidro se encontram no mesmo plano.

Em *Vers une Architecture* (1923) Le Corbusier registra a necessidade da proteção solar e reconheça a veneziana e o toldo como solução para este problema junto com a questão da privacidade. Segundo ele as *venezianas que podem se fazer por frações e interceptar a luz à vontade conforme a distâncias das suas finas lâminas*² são um elemento importante de proteção solar. Mesmo assim estes aparecem muito esporadicamente como é o caso em Pessac (1925) nas janelas com persianas e toldos. Com o mesmo intuito Eillen Gray e Jean Badovici (1926-29) em Roquebrune, próximo a Menton construíram a 'Maison en bord de mer' a qual possui janelas extrudadas envoltas por venezianas, que se apresentam exteriorizadas em virtude da folha de vidro ser pivotante vertical.

Por mais que a fase purista, no período inicial do movimento moderno, encabeçada por Le Corbusier pregasse uma arquitetura padronizada e industrializável entre outras coisas, a partir de 1930 o próprio mestre começa a considerar as peculiaridades locais, sejam estas culturais, climáticas, geográficas ou tecnológicas. COMAS³ registra que o brise *supostamente "inventado" por Corbusier em 1933 não passava de rabisco, quer na versão fixa para Argel, quer na basculante para Barcelona. Só vai se elaborar no arranha-céu argelino não construído de 1938.* Momento que tanto a ABI, quanto o Ministério já se encontravam concluídos ou em fase de conclusão.

² CORBUSIER, 1995, p. 62-64.

³ COMAS, 2002

Nas propostas de Lucio Costa em 1930 para Ernesto Fontes, tanto no balcão protegido por muxarabi, quanto nos vidros sombreados por persianas aparecem a preocupação com a proteção solar.

As qualidades da janela em fita, assim como a planta livre, possibilitada pela ossatura independente, fartamente estudada e demonstrada estão por demais asseguradas. Agora nos cabe estudar a aplicação dos benefícios advindos destes sistemas dentro da Arquitetura Moderna Brasileira e em especial no projeto do Parque Eduardo Guinle.

LUCIO COSTA:

A TRANSPARÊNCIA PRÉ-PARQUE GUINLE E ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA

O período do *chomage* (1930-35) foi marcado pela mudança de postura. As duas propostas para as casas de Ernesto G. Fontes de 1930 marcam o momento da mudança de posicionamento em relação à arquitetura e que a partir deste momento vai se consolidar. Este é o mesmo momento em que assume a direção da Escola Nacional de Belas Artes no seu curto, mas fundamental, período de menos de um ano. Em um projeto claramente eclético-acadêmico e outro indubitavelmente moderno, Lucio Costa inicia sua caminhada pelo território contemporâneo. Projetada com linhas retas, volumes subtraídos, recompostos por pilares e vigas de bordo e com aberturas contínuas envidraçadas, em um jogo de composição assimétrica e equilibradas Lucio Costa propõe uma residência repleta de grandes superfícies de vidro.

Os grandes planos de vidro do piso ao teto se interpunham a planos de alvenaria ou de madeira, faziam a conexão entre o interior e o exterior. Os ambientes se expandiam, traziam não só a luz natural do exterior, como também a rica paisagem na qual era inserida.

A proteção era feita através de recuos dos planos de vidro em relação à borda do prédio e a presença de elementos de sombreamento como persianas.

A Casa Schwartz de 1932 construída em terreno urbano, entre divisas, também tem os grandes planos de vidros, porém com uma frequência muito menor, devido aos condicionantes do terreno. Estes se restringem ao andar térreo e a cobertura. Neste caso, novamente, aparecem recuados como forma de proteção.

As casas sem dono de 1932-36 resultado do aprofundamento dos estudos dos grandes mestres Walter Gropius, Mies van der Rohe e Le Corbusier voltam a apresentar os grandes planos de vidro ou as janelas em fita, como pregava este último. Neste período avaliou sobretudo *Le Corbusier, porque este abordava a questão no seu tríplice aspecto: o social, o tecnológico e o artístico, ou seja, o plástico, na sua ampla abrangência*⁴.

Sempre consciente da necessidade de sombreamento das aberturas. Lucio Costa propõe estes modelos com reentrâncias ou saliências sempre resguardadas da incidência direta do sol. Neste

⁴ COSTA, 1995, p. 83.

meio tempo, a maturidade foi sendo consolidada. A questão plástica foi sendo explorada em relação aos cheios e vazados, em relação à volumetria, em relação ao uso dos materiais e também com relação a modos de proteção e sombreamentos dos planos acristalados, bem como de todo o sistema de conforto térmico.

O projeto rejeitado para a vila de operários Monlevade de 1934, da mesma forma que o projeto de Gamboa 1931-33, ambos destinados ao abrigo operário, possuíam unidades residenciais construídas com fenestração em forma de perfuração do plano da parede. No entanto, os prédios públicos, presentes em Monlevade, apresentavam planos transparentes e faixas contínuas de superfície envidraçada. A horizontalidade dos prédios do clube e da escola era reforçada pela continuidade das faixas transparentes. Da mesma forma que nos demais projetos anteriores (não construídos) a nova técnica favorecia essa continuidade. Por outro lado, como registra COMAS o projeto de Monlevade exemplifica no resgate do barro armado, que o processo de apropriação da cultura existente utilizado por Lucio Costa implica na modificação de escala, material e modo de produção, neutralizado todo resíduo de nostalgia.

A casa Hungria Machado do começo dos anos 40, quase simultaneamente com o projeto do Parque Guinle apresenta a fachada norte com uma seqüência de esquadrias que constituem uma janela em fita voltada para norte com persianas internas e apenas duas esquadrias para oeste, sendo as últimas revestidas por uma treliça miúda. Os ambientes com exclusiva iluminação sul são apenas um banheiro e uma escada, pois todos os demais estão sob as outras orientações.

As casas de Carmem Santos, Maria Dionésia, Álvaro Osório de Almeida, Genival Londres, Chácara Coelho Duarte, Casa Hamann demonstram o desenvolvimento desta proposta, deste modo de projetar.

No entanto, o grande momento, o salto qualitativo e a exposição possibilitada pela posição de Gustavo Capanema em relação ao projeto premiado no concurso público para a nova sede do Ministério de Educação e Saúde criou a condição necessária para o grupo liderado por Lucio Costa, definitivamente, consolidar a Arquitetura Moderna Brasileira.

A preocupação com o local está demonstrada pela meritória investigação no que tange a esquemas de proteção solar em todas as obras relatadas. No Ministério isto não foi diferente. Passado todo o complexo jogo de escolha do terreno e possíveis propostas de implantação, sob consultoria do Le Corbusier ou sob investigação exclusiva da equipe brasileira, o projeto que foi levado a cabo é composto por um econômico, porém sofisticado, conjunto de brises móveis orientados para norte. Estes, na verdade, completam o sistema de proteção gerado pela grelha onde são fixados.

A questão da transparência no projeto do Ministério é fundamental não apenas no que diz respeito as visuais, ou as soluções de fachada. A fachada envidraçada tem relação direta com a solução no plano horizontal. A opção por andares com espaços integrados está relacionada tanto com a

condição de ventilação e higiene, quanto pela condição de iluminação natural. No entanto a utilidade dos planos de vidro não estavam ainda restritas a isto. Pois no térreo as variações em relação a cheios e vazios evidenciam locais de acessibilidade.

O grande plano de vidro orientado para sul também tinha inúmeras peculiaridades e de suma importância, pois além de servir como um grande espelho da cidade (em determinadas condições) possibilitava largas visuais. Porém também suavizava a generosa empena voltada para a grande praça gerada pela singular implantação do prédio dentro da adensada região central da então capital brasileira. É claro, que as qualidades possibilitadas pela leveza e a mobilidade das lâminas como a ventilação natural também compõe o quadro de benefícios possibilitados e utilizados de modo engenhoso pelo corpo de arquitetos brasileiros, os quais investigaram o sistema para o melhor aproveitamento, conferindo assim um caráter monumental-institucional.

No Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York, Lucio Costa em colaboração com Oscar Niemeyer propõe um sistema de sombreamento com um caráter doméstico-institucional, suavizado pela escala e repetição. Novamente a transparência é utilizada de acordo com a necessidade de revelar os espaços internos. Toda a face interna é utilizada como vitrine do pátio que se constrói pela composição periférica do pavilhão, reservando para este lugar a condição de espaço central, para o qual tudo se volta. O paisagismo reforça a condição de excepcionalidade.

COMPOSIÇÃO POR CONTRASTE:

LUZ E TRANSPARÊNCIA NA ESCOLA CARIOCA

Mesmo antes do uso do vidro como elemento de construção e vedação da superfície externa do prédio, elementos de sombreamento e retículas têm sido utilizados para solucionar questões de conforto e privacidade. As janelas das termas romanas ou mesmo a mesquita de Córdoba, o oratório de Toledo e a grande mesquita do Cairo são alguns exemplos disto.

No entanto, as visuais que tanto encantaram Le Corbusier em suas visitas ao Brasil, a ponto de querer trocar o terreno destinado ao Ministério da Educação e Saúde para a orla, também compunham as principais motivações de Oscar Niemeyer em seus projetos no Brasil e no mundo. A questão da ampliação das visuais possibilitadas pela nova técnica e também por uma nova proposta de ocupação da cidade está presente neste e em muitos outros projetos produzidos no período dos anos 30 – 60. Casos como o do Pavilhão de New York de 1939 ou como o da Pampulha de 1942. Todos possuem uma valorização das visuais tanto pela elevação dos prédios sob pilotis, quanto pela utilização generosa do vidro, mesmo que de modo um pouco menos intenso como no caso do Grande Hotel de 1940 todos de Niemeyer. Na obra de Reidy e Lucio Costa observamos a mesma preocupação na maioria das obras.

A questão da transparência e das visuais estão em foco. Uma decorrência deste tema é a solução da proteção destes planos translúcidos. É nesta relação onde ocorre a grande exploração plástica dentro da Arquitetura Moderna Brasileira. Tal preocupação foi estudada e desenvolvida detalhadamente pelos Irmãos Roberto. O concurso para a sede da ABI vencido por eles em junho

de 1936 tem a primeira experiência com o uso dos quebra-sois. A plasticidade do vidro foi explorada em conjunto através das mais variadas formas de proteção.

A célebre expressão de Le Corbusier define que: *architecture is the masterly, correct and magnificent play of masses brought together in light*. Foi enriquecida na prática pelo grupo de arquitetos brasileiros em especial Lucio Costa e Oscar Niemeyer. Na obra destes mestres a purificação da forma não se realizou sem o prejuízo das soluções funcionais, pois plástica e utilidade fundem-se nas primeiras linhas da composição.

O uso da transparência como possibilidade de visuais está presente no Museu de Arte Moderna de 1953 do A. E. Reidy, está lado a lado com a possibilidade de ampliação da iluminação natural observada no Ministério de Lucio Costa e equipe em 1936, ou ainda de uma iluminação especial para reforçar ou valorizar determinado espaço como ocorre na Capela da Pampulha de Oscar Niemeyer em 1943, e também está presente na condição de contraste em relação à massa edificada manifesta no Pavilhão de New York em 1939. A composição da luz e sombra, do contraste, se une a condição da permeabilidade visual, possibilitada tanto pelo uso do vidro, quanto pelos seus sistemas de proteção. A combinação desses elementos resulta em um jogo equilibrado e harmonioso.

A solução plástica decorrente da necessidade de proteção da fachada oeste da Sede do Instituto de Previdência do Estado da Guanabara, de 1957 Rio de Janeiro, projeto de Affonso E Reidy demonstra além da competência do arquiteto a integração e o desenvolvimento tanto plástico, quanto técnico da utilização da transparência na Arquitetura Moderna Brasileira. O *brise-soleil* dá à obra um sentido de quarta dimensão, pelo deslocamento constante das sombras sobre a superfície, do nascer ao por do sol.

O CRISTAL BRASILEIRO E ARQUITETURA MODERNA: UMA BREVE REVISÃO HISTORIOGRÁFICA

Concedo o prêmio para o projeto de habitação ao arquiteto Lucio Costa. O júri tencionou relevar a simplicidade do plano, o uso prudente e eficaz da cor e a integração no ambiente. (Prêmio concedido à Lucio Costa pelo

Ata do júri na Bienal de Arquitetura de 1951

Foi sob esta descrição que o projeto do Parque Guinle recebe seu primeiro reconhecimento. Oito anos após o início do projeto, no momento em que seu segundo prédio estava sendo entregue e o terceiro já se encontrava adiantado, o conjunto proposto por Lucio Costa se destacava e recebe este prêmio. Embora já tivesse sido publicado na Revista Municipal de Engenharia, em 1948⁵, foi nesta Bienal que recebe o reconhecimento oficial.

Em 1955, HITCHCOCK seleciona este projeto para integrar a lista de obras relevantes na arquitetura latino-americana e afirma:

⁵ Revista Municipal de Engenharia, em 1948, p. 149-151

*Costa's apartment blocks, Italian more than Corbusian, with their charming pale colors, varied grill work, and general directness of design and delicacy of scale, make one regret that he has built so little, effacing himself consciously beside the greater brilliance of younger associate he first set going.*⁶

HITCHCOCK, 1955

No ano de 1956 Henrique MINDLIN publica o livro *Modern Architecture in Brazil*, onde também destaca a importância de Lucio Costa com mentor da arquitetura moderna brasileira e salienta o projeto do Parque Guinle, pela elegância e pela proteção solar.

Yves BRUAND em seu livro *Arquitetura Contemporânea no Brasil* de 1981 ao comentar o projeto do Parque Guinle, afirma que:

*A arte de Lucio Costa reside justamente na capacidade de solucionar essas dificuldades de ordem prática, transformando-as numa das mais notáveis fontes de expressão plásticas já encontradas em edifícios dessa natureza.*⁷

BRUAND, 1981

A partir de meados dos anos oitenta COMAS observa a necessidade de aprofundar os estudos da arquitetura moderna brasileira. Neste período inicia uma investigação, no sentido de salientar e reforçar as características nacionais da arquitetura moderna construída no Brasil. Muito especificamente sobre o Parque Guinle a suspeita de uma datação equivocada, vem se confirmar com o desenvolvimento dos trabalhos em 2000 feitos em conjunto com BRINO onde se caracteriza como sendo de 1943 o projeto deste parque. Em sua tese de doutorado COMAS realiza uma criteriosa investigação da arquitetura moderna brasileira, em específico na escola carioca, com o intuito de situar esta arquitetura no espaço que lhe é de direito, pois esta não necessita ser amparada por outros, COMAS afirma:

...vale a pena lembrar, para uma historiografia demasiado obcecada com a conexão barroca e a curva livre, o vernacular, o telúrico, o original e a brasilidade, que nesse caso raro de santo de casa reconhecido, o santo bem preparado dominava por inteiro o seu missal

PERSPECTIVAS DO PARQUE GUINLE

Desconsiderando o projeto previamente apresentado à família dos herdeiros de Eduardo Guinle, Lucio Costa propôs um conjunto de seis prédios no antigo campo de caça dos proprietários, junto ao Palácio das Laranjeiras. Ao contrário do que se acredita o projeto de urbanização do conjunto recebeu um primeiro visto em 1943⁸, fato que descaracteriza a filiação do Parque Guinle à *unité*

⁶ HITCHCOCK, 1955, p. 31.

⁷ BRUAND, 1981, p. 136.

⁸ Ao contrário do que relata a historiografia, no dia 27 de novembro do ano de 1943 já havia sido dado um visto no projeto de urbanização do Parque Eduardo Guinle, por Carlos Soares Corrêa, outro visto foi dado no dia 15 de março de 1944, por Edson Passos (Secretário Geral de Viação e Obras), e foi aprovado em 29 de agosto de 1944, por Henrique Toledo Dodwhort

d'habitation, projetada por Le Corbusier. Deste conjunto apenas a metade foi construída segundo o projeto de Lucio Costa. No ano de 1948 o primeiro prédio fica pronto, os demais estão finalizados até 1952. Posteriormente, os Irmãos Roberto foram encarregados do término da obra segundo um novo projeto.

O conjunto de seis prédios se articula com a cidade de modo especial. A implantação possui reflexos em vários setores do projeto. Um destes está relacionado com a presença do vidro na composição das fachadas. A disposição dos prédios em forma de *crescent* ocorre em virtude de inúmeros fatores, como: a relação com a cidade, o respeito à pré-existência do Palácio das Laranjeiras e seus jardins, às importantes vistas da cidade, a relação com a topografia, a construção de um pano de fundo para o Parque, entre outras.

A relação com a cidade possibilitada pelo Nova Cintra em função da rotação deste com relação aos demais prédios do conjunto, para se alinhar aos prédios da vizinhança, permitiu a utilização de uma fachada completamente envidraçada, devido à sua orientação Sul. Composta exclusivamente por áreas sociais e dormitórios esta fachada se diferencia de todas as demais construídas, visto que, as fachadas voltadas para a Rua Gago Coutinho (antiga rua B – rua interna do parque, para qual todos os demais prédios se abrem) possuem uma solução especial em função da nova orientação. Semelhante situação ocorreria apenas nos três prédios não construídos, por terem suas fachadas orientadas predominantemente para Sul. As fachadas orientadas para Oeste possuem a mesma distribuição funcional. Por este motivo também necessitavam das mesmas condições de visuais. Reforçado pelo fato desta direção possuir as principais visuais do terreno para a cidade, estas sofrem algumas transformações para possibilitar a dupla função.

O motivo da renúncia de Lucio Costa pela proposta apresentada à família Guinle antes da sua contratação reside no fato de que a proposta no estilo afrancesado estabelecia uma relação com o Palácio das Laranjeiras equivocada, baseava-se numa dependência conflituosa. Para Lucio Costa era fundamental evitar a comparação com a relação entre *casa grande e senzala*, fazer uma distinção entre o palácio e o novo conjunto era capital. A proposta era de valorizar o palácio e o parque tornando-os especiais, ao contrário da proposta original, que reproduzia a linguagem tornando o palácio mais um prédio entre os demais. Aliado a isto Lucio Costa aconselha *uma arquitetura contemporânea que se adaptasse mais ao parque do que a mansão*⁹.

Em resposta a esta preocupação a implantação dos seis prédios envolve o parque, além de atender a questão da topografia do terreno. Também estabelece uma relação entre fundo homogêneo e espaço principal. O primeiro corresponde ao novo conjunto, que constitui um pano de fundo para a mansão e o parque. No entanto, o fato do palácio não estar no ponto focal do

⁹ COSTA, 1985, p. 205.

conjunto, mas em uma cota mais elevada¹⁰ que o novo conjunto lhe garante uma posição de destaque. De fato, Lucio Costa leva isto em consideração e integra todo o setor social e espaços principais a este espaço, reforçando assim a importância das visuais para a cidade em conjunto com as visuais para o parque. Neste sentido a máxima utilização da transparência é importante, pois a contemplação desses espaços é um dos princípios desta obra.

Em conexão com os pontos anteriores está a questão da ampliação visual dos espaços internos. A continuidade visual permitida pela presença do plano, totalmente, envidraçado integra espaço interno e externo. Existe um planejamento de dentro para fora. A adoção da antiga varanda recordada e descrita por Lucio Costa¹¹ integrada aos espaços principais através da membrana de vidro possibilita a adoção da varanda como espaço interno. O espaço externo, em face a permeabilidade parcial desta segunda pele, integra o interior à cidade de modo muito franco.

A varanda como referencial à casa brasileira e sua configuração como elemento de sombreamento da vedação acristalada, de fato, ocorre apenas em dois dos seis prédios propostos, são eles o Bristol e o Caledônia. Os demais por tem suas fachadas principais orientadas predominantemente para Sul, tiveram estes espaços absorvidos pelas áreas que lhes são adjacentes. Nestes mesmos casos a proteção solar aparece na fachada oposta em virtude desta estar orientada para o Norte nas demais fachadas foi dispensado quaisquer sistemas de proteção, pelo fato destas serem predominantemente empenas cegas. No caso particular do giro sofrido pelo Nova Cintra em relação aos demais prédios, a solução de inverter a posição dos elementos de sombreamento, como descrito anteriormente, ganha força por aliar-se à questão da privacidade possibilitada por tais elementos, pelo fato destes prédios estarem relativamente próximos, um ao outro.

Para resolver o conflito entre a principal visual e a orientação mais severa, Lucio Costa projeta

Figura 2 Edifício Caledônia

¹⁰ Mesmo não sendo o centro geométrico do conjunto, o palácio foi construído em uma ponta do morro, na cota 35,8, enquanto que os três primeiros estão entre a cota 35 e 20 e os que foram construídos variam entre a cota 18 e 8, então o palácio ocupa uma posição de destaque, tanto pela posição central, como pela implantação elevada. (BRINO, 2005, p. 59)

¹¹ COSTA, 1985, p. 206.

uma série de diferentes tipos de proteção solar. No total existem três elementos distintos Brises Vertical, Cobogó e Trelença, estes possuem diferentes tipos de aberturas. Os brises verticais possuem uma abertura no canto superior direito, já o Cobogó e a Trelença se alternam entre uma abertura central ou a ausência de uma abertura. No entanto, todos estes elementos permitem, naturalmente, a entrada de luz natural e ventilação de modo previamente determinado.

Ainda tendo o observador no interior das unidades pode-se destacar a importância do enquadramento possibilitado pela aberturas feitas dentro de cada módulo. Aliando a necessidade de proteção à necessidade de visualização, Lucio Costa usa o recurso de criar perfurações nos sistemas de proteção para oferecer ao usuário um vista desimpedida. A banalização da vista é rechaçada pelo enquadramento e concorda com a hierarquização das visuais. O tema do enquadramento é amplamente utilizado na arquitetura moderna, Le Corbusier em sua série de casa dos anos 20 utiliza este recurso inúmeras vezes, muitas destas para reconstituir o volume, mas sempre para valorizar uma determinada paisagem ou visual.

A volumetria simplificada é outra característica atribuída à membrana externa, seja ela tanto o sistema de proteção solar, quanto o próprio plano envidraçado. Este sistema de proteção planar se opõe ao sistema escultural utilizado no Ministério de Educação e Saúde. Esta variação ocorre para caracterizar o uso diferenciado destes prédios. Deste modo utiliza o brise escultural, monumental para o prédio institucional e reserva o sistema planar ao prédio residencial. O que se observa é a unificação das partes no ministério e a individualização das partes no Parque Guinle.

Para conciliar a presença da varanda com a proposta de um volume íntegro foi necessária a colocação dos brises junto à face externa do prédio para se obter um volume único, econômico. No caso em que a varanda foi incorporada ao interior da unidade o plano de vidro mantém a economia volumétrica. Tal simplificação compensa o rico detalhamento deste sistema de proteção das grandes superfícies envidraçadas. Tal alinhamento de maneira alguma mascara o que acontece por trás desta pele, muito pelo contrário. Existe uma coerência muito grande com os espaços subjacentes, como afirma COMAS. Este sistema recompõe o prisma puro, marcante na arquitetura moderna.

Conforme observado, anteriormente, a rotação do prédio Nova Cintra em relação ao Bristol tem inúmeras vantagens. No entanto, do ponto de vista da privacidade dos ambientes íntimos são gerados alguns conflitos pela proximidade entre os dois prédios. Este conflito é amenizado em virtude destes terem ambas as fachadas protegidas pelo sistema de proteção solar. A utilização desses sistemas cuja proximidade entre os elementos de proteção é muito pequena se assemelha a um *muxarabi*, pois possibilita ver sem ser visto. No entanto, a fachada Leste não possui os mesmos elementos o que gera um pouco de fragilidade. Isto ocorre pelos prédios possuírem diferentes funções, de cada lado, sendo expostas umas as outras. Embora não se trate da função principal, estes elementos servem de mascara. Nas demais fachadas a presença do vidro ocorre de modo diferente. O Nova Cintra possui a fachada Sul totalmente envidraçada e a fachada Norte

Figura 03: Fachada Norte do Nova Cintra e Fachadas oeste do Bristol e Caledônia (Desenho do Autor)

protegida pelo sistema de proteção solar, porém no caso dos demais prédios construídos, estes sistemas de proteção encontram-se na fachada Oeste e deixa a fachada Leste destituída destes

recursos. No entanto, esta última possui em alguns setores um conjunto de perfurações da parede sólida. Embora tecnicamente viável, a solução apresentada difere por completo das demais fachadas. Neste caso as transparências de um modo geral são protegidas por guilhotinas venezianadas. Se no Nova Cintra o contraste está na diferença entre o plano de vidro e plano sombreado, nos dois outros tal diferença reside no plano sombreado versus o plano perfurado.

Exceção feita as fachadas Leste, o conjunto apresenta uma homogeneidade muito grande, mesmo a fachadas Sul do primeiro prédio sendo claramente diferente das demais ela se integra pelo fato desta possuir uma caixilharia como tecido, ou seja, não se observa a parte mas o todo. A fachada Norte do mesmo prédio e as fachadas Oeste dos dois outros também possuem uma grande homogeneidade por apresentarem em sua totalidade os mesmos materiais e a mesma lógica. A conexão entre estas e a primeira reside no fato que ambas tratam a totalidade do prédio. Mesmo que duas destas tenham uma grande variedade de soluções, estas se enquadram dentro de um sistema maior que analisado em outra escala apresentam uma coesão.

O elemento que preenche este sistema além de criar um jogo complexo de texturas este jogo exterioriza uma informação que coincide com a veracidade e sinceridade do projeto. Com este recurso fica evidente que não se deseja encobrir sob uma mesma superfície um variado conjunto de funções diferentes. Ao contrário disto Lucio Costa exterioriza as funções, como apresentado na figura 03.

O que se obtém é uma economia volumétrica onde as diferentes funções aparecem não como um tratamento “patológico” (no qual cada função tem um volume específico, por exemplo, os dormitórios constituem um volume, o estar outro, a área de serviço mais outro e assim por diante) mas como uma imagem ou textura que não revela o objeto em si, mas sua presença.

Este conjunto revela os ambientes através de suas fachadas. Como pode ser observada, a laje transpassa o plano da fachada, o contato entre os módulos marca a posição das divisórias internas, na fachada social do Bristol e do Caledônia, Lúcio Costa marca através dos tipos de vedação qual o ambiente que abriga, por exemplo: nos dormitórios são utilizados os brises verticais, já nos ambientes de estar são empregados os elementos cerâmicos.

ARTE E TÉCNICA: A TRANSPARÊNCIA SOB A SOMBRA

As fachadas são moduladas e seguem o ritmo dos pilares, porém, como pode ser observado nas plantas do Bristol, estes elementos não se encontram alinhados com os limites dos módulos, o que resulta em uma pequena variação no módulo central, que é imperceptível no todo. Devido à presença de um intrincado conjunto de situações de vedação, Lúcio Costa executa com grande refinamento a repetição exaustiva de um mesmo módulo, sem com isso causar monotonia, visto que dentro dessa trama há uma rica variedade de fechamentos concebidos pelo arquiteto. É Lúcio

Costa quem desenvolve e executa com grande maestria o jogo de texturas e luz característico desse período da arquitetura brasileira.

As fachadas do Parque Guinle são elementos de extrema importância no conjunto, pois elas têm várias funções, como vistas anteriormente. Uma dessas funções é a uniformidade, que já foi citada quando foi tratada a economia volumétrica. A exemplo do que já havia sido utilizado, no ministério da Educação e Saúde, a fachada também é tratada como uma grande malha onde os módulos podem sofrer variações, no ministério essas variações estavam restritas ao posicionamento do brises, porém no caso do Parque Guinle essa flexibilidade também está vinculada aos brises, mas neste caso o que varia é o tipo de brises.

A fachada norte do Nova Cintra e a fachada oeste do Bristol e Caledônia são compostas por três tipos de vedação, o brise vertical, a treliça e o cobogó. Estes três tipos de proteção solar são aplicados de modos distintos. O brise vertical tem duas situações, na primeira ele protege uma sacada com 1,40 m de profundidade, na segunda ele protege uma sacada de 0,70 m de profundidade. O cobogó e a treliça possuem padrões distintos, mas neste caso não afeta o resultado final, porém o que deve ser considerado é a presença de uma abertura central em uma

Tipo	% PU	U	% U	% PT
1	89,7	42	43,8	39,25
2	89,7	6	6,3	5,61
3	64,9	27	28,1	18,26
4	100,0	21	21,9	21,88
TOTAL		96	100,0	85,00

Tabela 1 Tabela referente ao sistema de proteção das esquadrias Oeste dos prédios Bristol e Caledônia. Os tipos 1, 2, 3 e 4, estão representados nas figuras 3,53 – 3,56 sendo que o tipo 4 é a situação totalmente fechada por cobogó.

situação e a ausência de abertura formal na outra. Desta forma a tabela 01 retrata o percentual de área protegida por unidade (%PU), ou seja, o quanto cada sistema protege em cada módulo; (U) indica o número de unidades existentes de cada tipo; (%U) demonstra em percentual o número de unidades existentes de cada tipo e por fim (%PT) registra o total de área protegida por tipo de sistema.

Com base nesta tabela conclui-se que 85% da fachada esta permanentemente sombreada, sendo esta sombra 100% eficiente até as 16 horas do solstício de verão para a proteção tipo 1 e 2 (que somadas representam 50% do Total) e para os tipos 3 e 4 a sombra tem 100% de eficiência até as 14 horas do solstício de verão, após este horário a eficiência deste dispositivo é gradualmente reduzida até aproximadamente 50%. Para os 15% restantes de área da fachada, que permitem a entrada de luz direta, foram gerados esquemas, que demonstram em quais momentos o sol incide na base da esquadria desprotegida.

Figura 4: Foto 01 Sala de Estar (oeste) protegida por treliça de madeira, Foto 02 Cozinha (leste) protegida por brise horizontal, Foto 03 Dormitório (oeste) protegida por brise vertical e Foto 04 Dormitório (leste) protegida por veneziana tipo guilhotina.
Fotos: Eneida Ripoll Ströher

Outro ponto que merece ser observado é a questão das cores, principalmente, a dos cobogós, que por não ser muito refletiva, auxilia pouco na reflexão e proteção destas sacadas. Já as cores dos brises, por serem claras, tendem a auxiliar um pouco mais na reflexão da irradiação solar. No entanto, os sistemas utilizados, impedem satisfatoriamente a insolação direta auxiliando na proteção destas fachadas propiciando além de um sombreamento significativo das mesmas uma franca possibilidade de ventilação, a qual também contribui de modo expressivo para a manutenção das condições ambientais no interior do prédio, sem com isso ser penalizado pela ausência das visuais.

Figura 5 Diagrama de incidência solar nos três casos possíveis.

REPERCUSSÕES BRASILEIRAS

Mesmo não sendo totalmente concluído este conjunto recebeu notoriedade em decorrência das suas riquezas nos mais distintos âmbitos da arquitetura: na relação urbana com a cidade e entre os prédios do conjunto, na solução de recuperação da tradição brasileira, na solução tecno-construtiva e tantas outras.

Figura 6 Corte não construído do Nova Cintra.

O fruto desta excelência é verificado em seus reflexos. Tanto na continuidade da própria obra de Lucio Costa, Casa do Brasil, Jockey Clube, Banco Aliança, Casa Thiago de Mello e Casa Helena Costa, quanto na obra de seus colaboradores e demais arquitetos latino-americanos, como a Colônia de Férias do Instituto de Resseguros do Brasil dos Irmãos Robertos, o edifício residencial Louveiras do Vilanova Artigas, o Edifício Antônio Ceppas de Jorge Moreira Machado, o Conjunto Residencial do Pedregulho de Affonso Eduardo Reidy e no CTA de Oscar Niemeyer.

BIBLIOGRAFIA:

- BANDUKI, Nabil Georges - Affonso Eduardo Reidy - São Paulo / Lisboa. Instituto Lina Bo e P. M. Bardi / Editora Blau, 1999.
- BRINO, Alex Carvalho – Superquadra Residencial e Arquitetura Moderna Brasileira – Rio Grande do Sul: UFRGS, 2005.
- BRUAND, Yves - Arquitetura Contemporânea no Brasil - São Paulo. Editora Perspectiva, 2002.
- CAVALCANTI, Lauro - Quando o Brasil era Moderno: guia de arquitetura 1928-1960 - Rio de Janeiro. Aeroplano, 2001
- COMAS, Carlos Eduardo Dias - Lucio Costa e a revolução na arquitetura brasileira 30/39 De lenda (s e) Le Corbusier. Março de 2002 – www.vitruvius.com.br
- COMAS, Carlos Eduardo Dias – A Racionalidade da meia lua. Apartamentos do Parque Guinle no Rio de Janeiro, Brasil, 1948-52 – www.vitruvius.com.br
- COMAS, Carlos Eduardo Dias – A arquitetura de Lucio Costa: uma questão de interpretação, in: Um Modo de ser Moderno, organizado por Ana Luísa Nobre, São Paulo, Cosac&Naify, 2004.
- COSTA, Lúcio - Lúcio Costa: registro de uma vivência - São Paulo. Empresa das Artes, 1995.
- GRAEFF, Edgar - Lúcio Costa: sobre arquitetura - Porto Alegre. Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.
- JEANNERET, Pierre - Le Corbusier: oeuvre complète de 1910-1929 - Zurich. Les Éditions D'architecture Erlenbach, 1946.
- JEANNERET, Pierre - Le Corbusier: oeuvre complète de 1929-1934 - Zurich. Les Éditions D'architecture Erlenbach, 1947.
- MINDLIN, Henrique E. - Arquitetura Moderna no Brasil - Rio de Janeiro. Aeroplano Editora / IPHAN, 2000. (MINDLIN, Henrique E. - Modern Architecture in Brazil – New York, Reinhold Publishing Corporation, 1956)
- PAPADAKI, Stamo - Oscar Niemeyer - Nova York. George Braziller, 1960.
- PAPADAKI, Stamo - The Work of Oscar Niemeyer - Nova York. Reinhold Publishing Corporation, 1950.
- WISNIK, Guilherme - Lúcio Costa - São Paulo. Cosac & Naify Edições, 2001.